

государственное и муниципальное управление. – 2015. – № 2 (2). – С. 7-12.

6. Блаженкова, Н. М. О проблемах проведения мониторинга социально-экономического развития региона в современных условиях хозяйствования / Н. М. Блаженкова, Ф. Ф. Байрушина. – Текст : непосредственный // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2022. – № 1(39). – С. 94-100. – DOI 10.17122/2541-8904-2022-1-39-94-100.

7. Подгорный, В. В. Особенности управления развитием региона в условиях влияния глобальных трансформаций / В. В. Подгорный, А. Д. Бура. – Текст : непосредственный // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами : Материалы VII Международной научно-практической конференции, Донецк, 08 апреля 2021 года / отв. редакторы О. Н. Шарнопольская, И. А. Кондаурова, Е. Г. Курган. – Донецк : Донецкий национальный технический университет, 2021. – С. 654-661. – EDN WFZOAY.

УДК 616-071:004

DOI

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

АКСЁНОВА Е. А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов;

НЕСВЯТИПАСКА О.В.
студентка ОП «Магистратуры»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье акцентируется внимание на научной проблеме управления рисками цифровой трансформации медицинских диагностических центров: рассмотрены особенности управления, этапы и методы управления рисками цифровой трансформации.

Ключевые слова: риск, управление, цифровизация, цифровые технологии, развитие

FEATURES OF RISK MANAGEMENT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF MEDICAL DIAGNOSTIC CENTERS IN MODERN CONDITIONS

AKSYONOVA E.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department;

NESVYATIPASKA O.V.,
student of the EP «Master»,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article focuses on the scientific problem of risk management of digital transformation of medical diagnostic centers: management features, stages and methods of risk management of digital transformation are considered.

***Keywords:** risk, management, digitalization, digital technologies, development*

Постановка задачи. В настоящее время в Российской Федерации проблемам развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий в различных сферах деятельности уделяется серьезное внимание, так в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации определено, что в ближайшие 10-15 лет приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации следует считать те направления, которые обеспечат переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения [1].

Одним из ключевых направлений развития цифрового здравоохранения является расширение прав и возможностей граждан для контроля за состоянием своего здоровья и благополучия с использованием новых технологий. Диагностические лабораторные исследования являются самыми массовыми в здравоохранении. От 30 до 45% случаев заболеваний не могут быть правильно диагностированы без данных объективного обследования, среди которых результаты

клинических лабораторных исследований составляют от 60% до 80% [3].

Цифровая трансформация данного направления связана с рядом как положительных результатов, так и с рядом ключевых рисков. Оценить возможности снижения рисков цифровой трансформации, разработать рекомендации по управлению рисками цифровой трансформации медицинских диагностических центров является одной из насущных задач современного риск-менеджмента;

Актуальность. Актуальность данной темы подчеркивается тем, что цифровая трансформация систем управления становится ключевым элементом повышения конкурентоспособности диагностических лабораторий в современном мире. В этом контексте важен комплексный подход, включающий операционное управление, управление рисками и интересы инвесторов и других заинтересованных сторон.

Анализ последних исследований и публикаций. Тема особенности управления рисками цифровой трансформации медицинских диагностических центров является предметом изучения многих современных ученых. Так, к примеру, в работе О.В. Титиевской [2] было обозначено несколько факторов, определяющих успех цифровой трансформации компании, определена сущность цифровой трансформации, а также проникновение цифровых технологий в современном мире.

Авторы, такие как Мещерякова Н.Н., Роготнева Е.Н. [7] раскрывают проблему снижения неопределенности при цифровой трансформации медицинской отрасли, а также выделяют факторы первоначальной формализации и оценки рисков.

Довольно много авторов уделяют внимание универсальному методу потоков денежных средств, который важен в управлении риск-менеджментом.

В работе Карпова О. Э. [6] рассмотрены методы стратегического планирования для предотвращения рисков, которые тормозят цифровую трансформацию и мешают реализации самого стратегического плана развития бизнеса. Данные риски также описаны в работе автора, которые он также разделяет на несколько однородных групп. Каждому методу определена своя группа рисков.

Н.П. Котеров [5] в своей работе уделит внимание таким подходам в управление рисками цифровой трансформации как мониторинг и контроль. Автор выделяет риски, которые могут произойти при определении групп работников, интересы которых могут быть затронуты изменениями, вызванными цифровизацией.

Е.Ю. Афондикова [5] выделяет рекомендации по управлению рисками корпорации.

Не смотря на большой вклад авторов, изучивших тему управления рисков цифровой трансформации, проблема остается насущной и недостаточно изученной.

Цель статьи. Определить особенности управления рисками цифровой трансформации медицинских диагностических центров в современных условиях; сущность цифровизации, ее преимущества и недостатки, риски, которые возникают при переходе к цифровизации и перспективы ее развития в секторе медицинских диагностических услуг.

Изложение основного материала исследования. В современном динамичном бизнес-мире компании стремятся использовать цифровые технологии для повышения гибкости, скорости и качества управленческих решений, преобразования своих организационных структур, процессов и продуктов. Пандемия COVID-19 ускорила проникновение цифровых технологий во всем мире (все сферы человеческой жизни, от удовлетворения личных нужд, до глобальных операций). Цифровая трансформация не сводится только к техническим изменениям. Это также изменение культуры и установок в организации или же отрасли в целом, а также изменение отношения к клиентам и рынку. Участники цифровой трансформации должны пересмотреть свои цели и стратегии, учитывая новые цифровые технологии и требования рынка.

В целом, цифровая трансформация представляет собой длительный и сложный процесс, который требует внимательного планирования, реализации и управления. Однако, компании, осуществляющие такую трансформацию, могут рассчитывать на большой потенциал роста и развития, повышение эффективности и конкурентоспособности на рынке [2].

Однако организации сталкиваются с различными вызовами на пути цифровой трансформации, которая описывает изменение всей структуры, разработку новых бизнес-моделей и увеличение

конкурентных преимуществ. Но главной проблемой является уменьшение неопределенности в бизнес-планировании трансформации, а также подбор эффективных методов управления различными рисками, включая организационное сопротивление и экономическую целесообразность. В данной работе предлагаются подходы к комплексному управлению рисками цифровой трансформации на всех этапах – от оценки готовности предприятия до проведения операционных моделей риск-менеджмента отдельных проектов. Представленный в статье алгоритм цифровой трансформации включает управление рисками на всех уровнях.

Для решения проблемы снижения неопределенности при цифровой трансформации организации необходимо провести анализ нескольких связанных областей. В контексте стратегического планирования рассматриваются две группы работ: формализация и оценка рисков, разработка планов управления и определение влияния резервов на бюджетирование цифровой трансформации.

Первоначальная формализация и оценка рисков включает в себя следующее:

- выявление факторов, затрудняющих определение стратегических целей организации в контексте цифровой трансформации;

- классификация факторов на основе двух измерений: степень разрушительного воздействия и вероятность возникновения риска;

- разработка планов управления: мер и организационных мероприятий по ограничению воздействия и снижению вероятности реализации выявленных факторов;

- проведение сбалансированного анализа разработанного бизнес-плана цифровой трансформации и представление результатов руководству [6].

Не менее важным является использование финансовых резервов в управлении рисками. С одной стороны, расходование финансовых резервов является естественной реакцией на осознание риска, чтобы не замедлять темпы изменений, не менять цели и не соглашаться на дальнейшие итерации. С другой стороны, создание резервов влияет на весь бюджетный процесс – это не просто введение дополнительных коэффициентов к статьям расходов. Прежде всего, речь идет о создании сложной системы резервов ликвидности посредством формализованного процесса.

Метод потоков денежных средств является важным элементом в управлении риск-менеджментом, бюджетированием и процессом цифровой трансформации. Для рисков это универсальный метод использования резервов в случае негативных последствий, а для цифровой трансформации – способ корректировки бюджетов и тактических акцентов в каждой итерации процесса. Использование метода потоков денежных средств позволяет разделить процесс цифровой трансформации на управляющую и управляемую подсистемы. Медицинский диагностический центр управляется его менеджментом с помощью бюджетирования и мониторинга затрат на эффективность. В рамках итераций цифровой трансформации это позволяет построить гибкий процесс управления на основе анализа промежуточных результатов. Некоторые ограничения метода могут быть свойственны только компаниям из «новой» экономики, но для предприятий здравоохранения он будет эффективным [7].

Управление рисками при подготовке бизнес-плана продолжается в детальной идентификации, классификации и определении приоритетов рисков. Результатом должен стать предлагаемый реестр рисков, который обычно включает: группу и название риска, приоритет и оценку потерь в случае материализации риска (обычно число или функция времени).

Риски можно разделить на несколько однородных групп: объект ущерба, тип риска и даже фаза проекта, в которой он наиболее важен. На рис.1 представлены группы рисков [5].

В зависимости от сектора и деталей цифровой трансформации могут быть также определены регулятивные, экологические и социальные риски.

Следующим шагом является определение приоритетов и ранжирование рисков в группе.

Чем выше ранг риска, тем выше вероятность его возникновения и, конечно, связанный с ним потенциальный ущерб. Определение потенциального ущерба может быть простым произведением вероятности наступления риска (в процентах) и размера ущерба для компании (максимальный, ожидаемый, минимальный в управлении рисками). В более сложных моделях управления рисками ущерб может быть определен как функция времени, такой подход показывает ежедневный ущерб, если риск игнорируется.

Рис. 1. Группировка рисков проектов цифровой трансформации

Затем реестр рисков должен быть дополнен соответствующими мерами контроля:

- план реагирования;
- план действий в чрезвычайных ситуациях;
- превентивные меры (резерв).

Для каждого риска должен быть создан план реагирования на риск – набор организационных действий для снижения потенциального ущерба и (или) вероятности наступления риска.

Для высокоприоритетных рисков также должны быть разработаны и подготовлены к реализации планы действий на случай непредвиденных обстоятельств – меры контроля, призванные минимизировать фактический ущерб компании при наступлении риска. В случае цифровой трансформации с ее значительными инвестициями необходимо предусмотреть резервы для таких рисков – ликвидные средства, которые будут потрачены во время реализации плана действий в чрезвычайных ситуациях для поддержания заданного темпа (графика, команды, усилий) цифровизации компании.

Особое место в этом реестре рисков отводится тем рискам, возникновение которых напрямую препятствует или останавливает цифровую трансформацию и мешает реализации самого стратегического плана развития бизнеса ПП. Этот раздел необходимо подготовить в первую очередь, не уклоняясь от выбора соответствующих планов реагирования и смягчения последствий в случае материализации риска. Характер этих рисков напрямую связан с выбранным методом стратегического планирования и характером планирования [4]:

метод RDS (Resource Driving Strategy) – это стратегия, основанная на ресурсах, в которой цели и финансовые ограничения напрямую связаны с собственными ресурсами компании и известными (планируемыми) источниками финансирования. Чаще всего такая стратегия подразумевает, что основное внимание уделяется росту активов компании;

метод CDS (Condition Driving Strategy) – стратегия, основанная на рыночно-ориентированных инструментах и предполагающая детальный анализ, и учет внешней бизнес-среды. Рост активов компании сопровождается необходимостью повышения рентабельности компании и развития современных источников дохода – комиссионных от различных услуг;

метод ADS (Ambition Driving Strategy) – это амбициозная стратегия, реализуемая через крупные проекты без ограничений в ресурсах и с динамичным и оптимистичным планированием источников финансирования. Сильной стороной метода является процесс непрерывных изменений, который быстро реагирует на изменения внешних и внутренних обстоятельств.

В таблице 1 приведены типы стратегий и рисков, соответствующие им.

Независимо от метода, при планировании цифровой трансформации следует учитывать типичные риски:

отсутствие компетенции в определении графика и объема задач по отделам;

невозможность достижения экономии затрат по ключевым направлениям цифровой трансформации;

установление формальных контрольных показателей, не раскрывающих суть успешной трансформации производственных и технологических процессов.

Типичные риски, мешающие реализации стратегии по типам

Название метода	Типичные риски, мешающие реализации стратегии
метод RDS	Негибкость в управлении цифровыми изменениями Медленный темп изменений Динамизм, отстающий от конкурентов
метод CDS	Размывание фокуса цифровой трансформации Ошибки в определении порядка итераций (и приоритетов) цифровой трансформации
метод ADS	Исчерпание финансовых ресурсов без завершения цифровых изменений Низкая компетентность руководства в области управления изменениями и управления проектами

Следующим шагом в управлении рисками цифровой трансформации является мониторинг и контроль. Наиболее удобный подход заключается в синхронизации текущего управления рисками в рамках проектных программ, чтобы можно было одновременно управлять самыми основными рисками цифровой трансформации. Такой подход позволяет сбалансировать централизованное управление резервами с распределенными сценариями планов реагирования (смягчения последствий) и планов действий в чрезвычайных ситуациях для групп и даже отдельных рисков.

Наиболее точное управление рисками заключается в определении групп работников, интересы которых могут быть затронуты изменениями, вызванными цифровизацией. Эти группы выявляются как снизу-вверх, так и сверху-вниз:

при корпоративном планировании определяются те группы, чье экономическое или политическое положение в компании существенно изменится в результате цифровой трансформации;

в контексте информирования сотрудников о предстоящих изменениях выясняется мнение руководителей.

На этом же этапе бизнес-планирования конкретные группы сотрудников, которые, скорее всего, будут испытывать организационное сопротивление изменениям, выделяются в отдельную группу риска с индивидуальными планами по снижению последствий. На каждой итерации эти группы рисков отслеживаются на предмет потенциального сопротивления, пересматриваются резервы и оцениваются потенциальные негативные последствия. Риски, связанные с организационным

сопротивлением и, в более широком смысле, с «человеческим фактором», лучше всего управляются с помощью финансовых резервов, которые, как уже упоминалось ранее, играют важную роль в управлении рисками [5].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В заключении можно сделать выводы и рекомендации по управлению рисками цифровой трансформации организаций сферы медицинской диагностики:

Необходимо разработать стратегию цифровой трансформации, учитывающую риски, связанные с использованием новых технологий и обработкой больших данных.

Руководство организации должно создать эффективную систему управления рисками, включающую в себя оценку рисков, контроль и мониторинг.

Рекомендуется привлекать экспертов в области кибербезопасности, чтобы обеспечить защиту сетей и систем от внешних угроз, как в процессе внедрения новых технологий, так и в повседневной деятельности.

Важно обучать сотрудников компании основам кибербезопасности и формировать у них правильное отношение к рискам в цифровой среде.

Стоит проводить регулярные аудиты безопасности, чтобы оценить уровень рисков и быстро реагировать на выявленные проблемы.

Организации следует принимать меры по защите персональных данных и информации, в том числе использовать современные методы шифрования.

Необходимо иметь готовый план действий в случае возникновения кибератаки или сбоя в работе систем.

Контролировать процессы цифровой трансформации и вовремя корректировать действия при обнаружении рисков и несоответствий.

Учитывать социальные риски, связанные с цифровой трансформацией, и разрабатывать меры по смягчению возможного негативного воздействия на сотрудников и окружающую среду.

Следует установить систему контроля за уровнем автоматизации и роботизации производственных процессов, чтобы снизить вероятность потенциальных аварийных ситуаций.

Список использованных источников

1. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». – Текст : электронный // Президент России: официальный сайт. – 2023. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Титиевская, О. В. Цифровизация финансового сектора экономики: проблемы и перспективы развития / О. В. Титиевская, А. Д. Левданский. – Текст : непосредственный // Экономика. – 2023. – №30. – С.188-197.
3. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ современного состояния информатизации здравоохранения в условиях концепции создания единого цифрового контура в здравоохранении». Утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 31 мая 2022 года. – Текст : электронный// Счетная палата Российской Федерации: официальный сайт. – 2023. – URL: <https://ach.gov.ru/upload/iblock/b2e/1wl5z0qtvef2puoaywx1a7xm8rpgub3qx.pdf>. (дата обращения: 31.08.2023).
4. Котерова, Н. П. Экономика организации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. П. Котерова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2022. – 288 с. – Текст : непосредственный.
5. Афендикова, Е. Ю. Риск-менеджмент как инструмент управления рисками корпораций / Е. Ю. Афендикова. – Текст : непосредственный // Экономика. – 2023. – №30. – С. 31-41.
6. Карпов, О. Э. Информационные технологии, вычислительные системы и искусственный интеллект в медицине. / О. Э. Карпов, А. Е. Храмов. – М.: ДПК Пресс, 2022. – 480 с. –Текст : непосредственный.
7. Мещерякова, Н. Н. Цифровизация: новые риски для людей с инвалидностью. Постановка проблемы / Н. Н. Мещерякова, Е. Н. Роготнева. – Текст : электронный // Цифровая социология. – 2021. –Т. 4. –№ 3. – С. 44–52. – URL: <https://doi.org/10.26425/2658-347X-2021-4-3-44-52>. (дата обращения: 29.08.2023).